

Presentación del Libro “Gestión ágil y activa para proyectos educativos con métodos cualitativos”

Feria Internacional de la Lectura Yucatán

Presenta: Dr. Rodolfo Jiménez León

Moderación: Dra. Edith J. Cisneros Chacón

Centro de convenciones y Exposiciones de Yucatán

Salón: Chichén Itzá, Sala Hernán Lara Zavala

Mérida, Yucatán a martes 17 de marzo

Contenido

Resumen/ 3

Abstract/ 3

Introducción/ 4

Desarrollo/4

¿Cuál es el origen y el contexto académico o profesional que motivaron la creación de este libro?/ 4

¿Cómo se inserta esta obra en la producción editorial existente sobre métodos cualitativos y cuál es su relevancia en el panorama actual de la investigación educativa?/

6

¿Qué contenidos, enfoques metodológicos y aportaciones principales pueden encontrar los lectores en este libro?/ 8

¿Qué líneas de investigación o de desarrollo académico podrían surgir a partir de esta obra?/9

¿Qué retos enfrenta hoy la investigación cualitativa en la educación superior?/9

Conclusiones/10

Figura 1. Código QR: Descarga de Libro/ 11

Referencias/ 12

Anexos/ 13

Resumen

El libro *Gestión ágil y activa para proyectos educativos con métodos cualitativos* se presenta en el contexto de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), espacio académico y cultural que promueve la difusión del conocimiento y el diálogo entre investigadores, docentes y estudiantes. La obra surge ante la necesidad de fortalecer la formación investigativa en la educación superior mediante metodologías cualitativas y estrategias pedagógicas innovadoras que articulen docencia, investigación e intervención educativa. El planteamiento del libro se fundamenta en el enfoque de investigación cualitativa, integrando perspectivas metodológicas como la fenomenología, la investigación-acción y la teoría fundamentada. Asimismo, incorpora metodologías ágiles de gestión de proyectos: Scrum, Kanban, Lean Project Management y Design Thinking combinadas con estrategias didácticas activas, cartografía visual y procesos de reflexión crítica aplicados a contextos educativos reales. La propuesta muestra que la integración de métodos cualitativos y metodologías ágiles favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la generación de soluciones educativas contextualizadas. Asimismo, fortalece las competencias investigativas y la capacidad de diseñar proyectos de innovación pedagógica en estudiantes de posgrado. Se concluye que la articulación entre investigación cualitativa, gestión ágil e innovación pedagógica contribuye a una educación superior más participativa y socialmente comprometida, aunque enfrenta desafíos relacionados con el rigor metodológico, la formación investigativa y las exigencias institucionales de producción científica.

Palabras clave: investigación cualitativa; metodologías activas; innovación educativa; gestión ágil; educación superior.

Abstract

The book *Agile and Active Management for Educational Projects with Qualitative Methods* is presented at the Yucatán International Book Fair (FILEY), an academic and cultural event that promotes the dissemination of knowledge and dialogue among researchers, teachers, and students. The work arises from the need to strengthen research training in higher education through qualitative methodologies and innovative pedagogical strategies that integrate teaching, research, and educational intervention. The book's approach is based on qualitative research, integrating methodological perspectives such as phenomenology, action research, and grounded theory. It also incorporates agile project management methodologies: Scrum, Kanban, Lean Project Management, and Design Thinking, combined with active teaching strategies, visual mapping, and critical reflection processes applied to real educational contexts. The proposal demonstrates that integrating qualitative methods with agile methodologies fosters critical thinking, creativity, collaboration, and the development of contextualized educational solutions. Furthermore, it strengthens research skills and the ability to design pedagogical innovation projects in postgraduate students. It is concluded that integrating qualitative research, agile management, and pedagogical innovation contributes to a more participatory and socially engaged higher education, though it faces challenges related to methodological rigor, research training, and institutional demands for scientific output.

Keywords: qualitative research; active methodologies; educational innovation; agile management; higher education.

Introducción

El libro “Gestión ágil y activa para proyectos educativos con métodos cualitativos” A lo largo de sus capítulos, el libro ofrece a los lectores una aproximación a distintos enfoques metodológicos de la investigación cualitativa como la fenomenología, la investigación-acción y la teoría fundamentada, así como reflexiones sobre el papel del investigador, la generación y análisis de datos y la escritura académica como proceso creativo de construcción del conocimiento. Al mismo tiempo, la obra abre posibilidades para nuevas líneas de investigación relacionadas con la formación docente, la innovación pedagógica y la investigación educativa situada. En este marco, también se reconocen los retos actuales que enfrenta la investigación cualitativa en la educación superior, particularmente en términos de rigor metodológico, interdisciplinariedad y compromiso social del conocimiento. Para esta presentación se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el origen y el contexto académico o profesional que motivaron la creación de este libro?
- ¿Cómo se inserta esta obra en la producción editorial existente sobre métodos cualitativos y cuál es su relevancia en el panorama actual de la investigación educativa?
- ¿Qué contenidos, enfoques metodológicos y aportaciones principales pueden encontrar los lectores en este libro?
- ¿Qué líneas de investigación o de desarrollo académico podrían surgir a partir de esta obra?
- ¿Qué retos enfrenta hoy la investigación cualitativa en la educación superior?

Desarrollo

¿Cuál es el origen y el contexto académico o profesional que motivaron la creación de este libro?

El cambio del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías (Conahcyt, anteriormente Conacyt) a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), consolidado el 1 de enero de 2025, significó elevar la política científica y de investigación al rango de Secretaría de Estado.

El enfoque en innovación y soluciones pretende que el conocimiento científico se vincule con sectores prioritarios para el desarrollo nacional, la soberanía científica y la resolución de problemáticas ambientales y sociales. Este cambio representó el fin del ciclo de los consejos técnicos de investigación y el inicio de una infraestructura centralizada de sector en la administración federal, formalizado en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. PND 2025-2030: Generar conocimiento a través de la investigación básica y transdisciplinaria y fortalecer la infraestructura necesaria para abordar problemas prioritarios, diseñando estrategias de divulgación que acerquen ese conocimiento a la población.

Con estas acciones nos sumamos a la creación de una ciencia abierta, que permita compartir y exponer los resultados y beneficios del desarrollo académico y científico, poniendo a su disposición los recursos necesarios para cerrar brechas y desigualdades en la materia y crear esquemas participativos que conduzcan a la democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación [LGMHCTI], se aborda de manera implícita en las disposiciones sobre formación de recursos humanos, investigación y desarrollo del conocimiento. En particular, se identifica en los principios y obligaciones del Estado establecidos en el artículo 5, donde se señala que el Estado debe fomentar la formación, la investigación, la divulgación y el desarrollo de proyectos en humanidades, ciencias, tecnología e innovación bajo principios como el rigor epistemológico, la inclusión, el diálogo de saberes y el trabajo colaborativo.

Estas disposiciones implican el fortalecimiento de capacidades académicas y científicas, lo cual incluye la formación de investigadores, docentes y especialistas que posteriormente actúan como formadores de nuevas generaciones.

Es en el marco de las estancias posdoctorales por México, donde se me brinda la oportunidad de realizar docencia en los niveles de posgrado; considerado un reto y oportunidad, en el cual hemos abordado desde la percepción y aplicación de las metodologías activas en programas posgraduales en cooperación con la región sursureste. Un ejemplo concreto de esta aplicación se dio en el desarrollo de la actividad "Mapa de Experiencias Educativas", en la que los estudiantes, organizados en equipos, identificaron y representaron gráficamente los desafíos pedagógicos más significativos en sus entornos laborales.

Posteriormente, mediante la técnica de lluvia de ideas y la metodología de Design Thinking, diseñaron pequeñas intervenciones innovadoras para abordar los problemas detectados, presentando sus propuestas al grupo para su retroalimentación.

Esta experiencia permitió el desarrollo de la colaboración, la creatividad y la reflexión crítica, evidenciando el impacto de las metodologías activas en la formación de posgrado. Hago un agradecimiento profundo a la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien me ha permitido transitar desde la innovación, fortaleciendo a la identidad docente y en la búsqueda de la trascendencia social bajo el amparo del “Estudio en la duda, acción en la Fe” (Jiménez-León y Cisneros-Chacón, 2025).

En el contexto del período de verano de 2024, dentro de la asignatura Gestión ágil y activa para proyectos educativos con métodos cualitativos, impartida en el programa educativo de la Especialización en Docencia, integrado al Sistema Nacional de Posgrado y ofertado por la Facultad de Educación, se planteó como objetivo central desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico orientado a la práctica docente. Dicho objetivo se fundamentó en la intencionalidad pedagógica del profesorado, la iniciativa escolar, el fortalecimiento de competencias en el posgrado, la escritura creativa, los procesos de capacitación y el dinamismo del trabajo grupal. Desde una perspectiva de las ciencias sociales, esta propuesta buscó estructurar la investigación cualitativa mediante enfoques metodológicos como los procesos fenomenológicos, la investigación-acción y la teoría fundamentada, favoreciendo la construcción situada del conocimiento educativo.

¿Cómo se inserta esta obra en la producción editorial existente sobre métodos cualitativos y cuál es su relevancia en el panorama actual de la investigación educativa?

La producción de libros sobre métodos cualitativos en ciencias sociales ha experimentado un cambio significativo: de ser manuales técnicos de nicho, han pasado a ser piezas fundamentales de las colecciones académicas y profesionales.

El ecosistema de autores y editores es diverso, pero se puede agrupar en tres grandes bloques: los "Teóricos Clásicos": autores cuyas obras son pilares fundamentales (traducciones del francés al inglés y español). Nombres como S.J. Taylor y R. Bogdan (Introducción a los métodos cualitativos), Irene Vasilachis de Gialdino (2006) (referente latinoamericano) o Robert Yin (estudios de caso) son infaltables en los catálogos de

editoriales como Paidós o Gedisa. Esta última acercó las perspectivas internacionales a través de diferentes volúmenes creados desde el año 2015 hasta 2017, títulos como: El campo de la investigación cualitativa; Paradigmas y perspectivas en disputa; Las estrategias de investigación cualitativa; El arte y la práctica de la interpretación, la evaluación y la presentación; Estrategias de investigación cualitativa y Métodos de recolección y análisis de datos.

Aquí se introduce a Norman K. Denzin y Yvonne S., Lincoln (2012; 2017) en el contexto iberoamericano. Asimismo, editoriales internacionales como *SAGE Publications* y *Routledge Taylor & Francis Group* continúan publicando los referentes de la escuela de Chicago, como *Qualitative Inquiry in Transition: Pasts, Presents, & Futures: A Critical Reader*, de Norman K. Denzin y Michel D. Giardina, la última obra del autor.

Otro elemento son los investigadores de campo (Casos Prácticos): Actualmente, muchos libros son coordinados por investigadores activos que recopilan experiencias reales de campo. Editoriales universitarias como la UNAM, El Colegio de México (COLMEX), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco o la FLACSO publican estas obras para documentar realidades locales (violencia, migración, género). Aquí, la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de México cumple una función relevante en la transmisión de conocimientos desde perspectivas regionales. Donde se enfatiza que mis aportaciones se encuentran en el ámbito educativo y en los métodos cualitativos, y me acompaña la Dra. Edith Cisneros Chacón. Asimismo, los repositorios institucionales, tal como es el caso del Repositorio Digital Institucional de la UADY, plataforma que proporciona acceso abierto a textos completos o diversos.

Editoriales de "Gran Consumo Académico": Casas como McGraw-Hill o Pearson dominan el mercado de los manuales de texto que aunque mezclan enfoques, son los que más espacio dedican a explicar la metodología cualitativa de forma didáctica para estudiantes de grado; donde seguramente pronto abordaremos desde el sexto momento (postexperimental) combinando metodologías cualitativas con arte, literatura, cine, danza, tecnología digital y activismo político; pasando al séptimo momento donde se convierte en una herramienta de resistencia, denuncia y acción social, para visibilizar voces oprimidas, cuestionar el poder hegemónico y promover el cambio estructural, llegando al Octavo momento (futuro, en

desarrollo), la reafirmación crítica del compromiso político y ético del que investiga, y su profunda reconfiguración de su papel en la sociedad. Práctica de intervención social.

¿Qué contenidos, enfoques metodológicos y aportaciones principales pueden encontrar los lectores en este libro?

El libro *Gestión ágil y activa para proyectos educativos con métodos cualitativos* presenta un enfoque pedagógico orientado a transformar la práctica educativa mediante metodologías activas, la investigación cualitativa y herramientas de gestión de proyectos. La obra parte del reconocimiento de que los contextos educativos contemporáneos requieren estrategias flexibles, colaborativas e innovadoras que permitan a docentes e investigadores diseñar intervenciones educativas fundamentadas en la reflexión crítica y en la resolución de problemas reales.

El texto propone una estructura didáctica basada en la investigación-acción, el análisis de problemáticas educativas y el uso de metodologías ágiles como Scrum, Kanban, *Lean Project Management* y *Design Thinking*. Estas herramientas se combinan con estrategias creativas como mapas mentales, cartografía visual y el método BAM (*Branching Association Machine*), una técnica que estimula la asociación libre y la conexión de ideas para facilitar el pensamiento divergente y la generación de soluciones innovadoras. De esta forma, se fomenta el pensamiento divergente, la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento.

A través de actividades estructuradas (ADA) y procesos de evaluación formativa, el modelo permite a los estudiantes desarrollar competencias para analizar problemas educativos, diseñar propuestas de cambio y gestionar proyectos de intervención con un enfoque cualitativo y reflexivo. La evaluación formativa se realiza mediante la observación continua de la participación en clase, la entrega de portafolios reflexivos, la presentación de proyectos y el seguimiento personalizado de los avances. Se consideran criterios como la capacidad de argumentación, la creatividad en la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la reflexión crítica sobre la práctica docente. Además, fortalece las habilidades de investigación, el trabajo en equipo y la comunicación académica.

El libro concluye que la integración de metodologías ágiles y enfoques cualitativos favorece una educación más participativa, creativa y orientada a la transformación social,

posicionando al docente como facilitador del aprendizaje y al estudiante como agente activo en la construcción del conocimiento.

En el contexto actual, los docentes enfrentan el desafío de aprender a elaborar explicaciones pedagógicas sólidas mediante modelos de investigación que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. Promover aprendizajes equitativos y de calidad en los estudiantes de la educación superior al integrar el diseño de la investigación cualitativa, la investigación-acción y la teoría fundamentada como ejes centrales de la formación docente. ¿Qué líneas de investigación o de desarrollo académico podrían surgir a partir de esta obra?

A partir de la propuesta presentada en el libro, pueden abrirse diversas líneas de investigación orientadas a la innovación educativa y al fortalecimiento de los métodos cualitativos en contextos formativos.

Actualmente, la producción está orientada a los "Métodos Visuales" y a la "Etnografía Digital". Se están publicando más libros que enseñan cómo investigar en redes sociales y en comunidades virtuales, así como el uso de software de análisis cualitativo. Entre las plataformas y herramientas más utilizadas destacan NVivo y ATLAS.ti, ampliamente empleados para el análisis de datos cualitativos, así como la plataforma Dedoose, que facilita la colaboración en línea. Para la etnografía digital y el análisis de interacciones en entornos virtuales, herramientas como NetnographR y plataformas especializadas en el seguimiento digital ofrecen nuevas formas de recolectar y analizar información en comunidades digitales. Así como potenciar las relaciones internacionales mediante métodos cualitativos.

¿Qué retos enfrenta hoy la investigación cualitativa en la educación superior?

Actualmente, la investigación cualitativa enfrenta varios desafíos en el ámbito universitario. Uno de los principales es el reconocimiento de su rigor científico frente a los enfoques cuantitativos predominantes. También existen retos relacionados con la formación metodológica de los investigadores, la necesidad de desarrollar habilidades de análisis e interpretación y el manejo ético de la información producida en contextos sociales complejos. A ello se suma la presión institucional por generar resultados medibles y una publicación rápida, lo que a veces dificulta procesos más prolongados y reflexivos.

Las comisiones institucionales de ética en investigación, al revisar la pertinencia de los documentos publicables por parte de casas editoriales universitarias, deberán ponderar perspectivas transdisciplinarias y, asimismo, generar narrativas claras y precisas para mejorar

los contenidos. En este sentido, resulta fundamental que los proyectos de investigación cualitativa se alineen con marcos éticos reconocidos a nivel internacional, como las directrices de la Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA) o el Código de Ética de la Asociación Internacional de Investigación Cualitativa (IAQRC, por sus siglas en inglés), que promueven la protección de los participantes, la transparencia en los procesos y el respeto a la integridad de los datos. Adoptar estos lineamientos contribuye a garantizar la responsabilidad social y la validez ética de la producción científica en el ámbito educativo.

La evidencia muestra que el desarrollo de habilidades es jerárquico y acumulativo: las habilidades especializadas, asociadas al valor económico, solo tienen sentido cuando se apoyan en bases sólidas. Quienes se enfocan demasiado pronto en una especialización estrecha, sin una formación amplia, suelen obtener peores resultados a largo plazo y una menor capacidad de adaptación.

Por eso, los programas educativos no deben centrarse únicamente en la formación técnica específica. Deben equilibrar:

- Habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y el razonamiento; y
- Habilidades especializadas que permitan enfrentar desafíos complejos y específicos de cada campo.

El futuro del trabajo estará dominado no por tareas simples y repetitivas, sino por lo que él llama “trabajos desordenados”: actividades que combinan múltiples tareas interconectadas y requieren juicio, comprensión del contexto y sensibilidad humana. Son precisamente estos los trabajos menos susceptibles de automatización. La IA no puede automatizar el juicio, el razonamiento moral, la comprensión del contexto ni la reflexión filosófica profunda: precisamente las capacidades que las universidades han cultivado históricamente.

Conclusiones

Actualización de planeaciones didácticas y recursos de enseñanza para asegurar pertenencia con tenencias en el mercado editorial, estimular la originalidad y vanguardia de la exploración científica al promover la co-creación de productos de alta calidad académica, impartición de docencia, proyectos innovadores, actividades de divulgación y de difusión.

La inversión de recursos institucionales en investigadoras e investigadores en formación de programas posdoctorales es una apuesta correcta de la política pública para el desarrollo del conocimiento y la ciencia. El llamado es a seguir fortaleciendo los nexos con las instituciones de educación superior, porque el futuro de las humanidades y las ciencias sociales el trabajo se fundamenta desde una perspectiva interdisciplinaria y la comunicación como medio entre distintos campos del saber, seguirá siendo el camino para seguir.

Figura 1. Código QR: Descarga de Libro

Nota. Repositorio de la Universidad de Granada.

Referencias

- Denzin, N., K. & Lincoln, Y., S. (2012). *El campo de la investigación cualitativa*. Gedisa Editorial. <https://share.google/Y1ZbcPVdgh7VJxKRx>
- Denzin, N., K. & Lincoln, Y., S. (2012). *Paradigmas y perspectivas en disputa*. Gedisa Editorial. <https://share.google/H0CtyctKrmOkfsJaz>
- Denzin, N., K. & Lincoln, Y., S. (2017). *El arte y la práctica de la interpretación, la evaluación y la presentación*. Gedisa Editorial. <https://share.google/T8rMqMdt6c43xZim1>
- Denzin, N., K. & Lincoln, Y., S. (2017). *Métodos de recolección y análisis de datos*. Gedisa Editorial. <https://share.google/7Wlu58Ithj1QL7t34>
- Denzin, N., K. & Giardina, M. D. (2024). *Qualitative Inquiry in Transition. Pasts, Presents, & Futures A Critical Reader*. Routledge Taylor & Francis Group. <https://share.google/L4arzbULBgz3j2nTm>
- Gobierno de México. (2023, 8 mayo). *Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación*. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5686015&fecha=08/05/2023
- Jiménez-León, R. & Cisneros-Chacón, E. J. (2025). *Gestión ágil y activa para proyectos educativos con métodos cualitativos*. Universidad de Granada. <https://hdl.handle.net/10481/103877>
- Jiménez-León, R. & Cisneros-Chacón, E. J. (2025). Metodologías activas en los programas posgraduales en cooperación con el Sur-Sureste para la innovación educativa, identidad docente y trascendencia social. En Paz-Reyes, J. J. (Coord.). *Retos y Oportunidades de la formación de posgrados* (pp. 157-171). Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- Presidencia de la República. (2024, 29 noviembre). *Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030*. Diario Oficial de la Federación. <https://sidof.segob.gob.mx/notas/getNewsletter/17-09-2025/Matutina/323103>
- Rodolfo Jiménez León. (2024, 03 de julio). *Expo 2024 Colectiva: Habilidades en Ciencias y Artes* [Video]. @YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=3OPpszjmAtc&t=26s>
- Vasilachis de Gialdino, I. (2006). *Las estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa Editorial. <https://share.google/aNhU2y4hjfMd62C9U>

Anexos

Figura 1.

Marco conceptual para la formación en investigación cualitativa en la educación superior

Nota. Esquema conceptual que articula la intencionalidad docente, la iniciativa escolar, las competencias en el posgrado, la escritura creativa y los procesos de capacitación como ejes formativos que convergen en el desarrollo de la investigación cualitativa desde las ciencias sociales

y el diálogo entre ciencia y arte, integrando enfoques como la fenomenología, la investigación-acción y la teoría fundamentada. Elaboración propia.

Intencionalidad docente: Propósito consciente y planificado que guía la acción educativa. Es el para qué se enseña, asegurando que cada actividad, estrategia y evaluación esté dirigida a lograr los objetivos de aprendizaje específicos.

- **Planificación propositiva:** Definir metas claras antes y durante el proceso de enseñanza.
- **Acción dirigida:** la intencionalidad es el punto de partida que orienta las acciones del educador, enfocándose en la mejora de aprendizajes.
- **Sentido pedagógico:** no es solo transmitir conocimiento, sino mediar para que el estudiante construya aprendizajes significativos.
- **Flexibilidad:** aunque planificada, puede surgir de forma espontánea para aprovechar oportunidades de aprendizaje.
- **Enfoque de calidad y equidad:** Se busca mejorar la calidad del servicio educativo.

Iniciativa escolar: Conjunto de acciones, proyectos o programas colectivos desarrollados por instituciones educativas para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la gestión escolar. Estas intervenciones abordan necesidades específicas, como la convivencia, el medio ambiente, el desarrollo de habilidades sociales o la reducción del abandono escolar.

- **Estudiante:** Habilidad fundamental que permite a los estudiantes asumir un papel activo en su propio aprendizaje.
- Factores
 - **Promueven:** Amistades, Profesores, Tener un título, Terminar la carrera, Dinámicas de clase, Saber más, Profesores.
 - **Desfavorecen:** Cansancio, Falta de buen sueño, No hacer nada en clases, desmotivación, administración escolar, clases teóricas, estrés.

Competencias en el posgrado: se enfocan en la alta especialización, investigación avanzada, innovación y pensamiento crítico para solucionar problemas complejos.

Estas incluyen habilidades metodológicas, gestión del conocimiento, comunicación científica, dominio técnico y competencias transversales como la ética y el liderazgo, preparadas para el entorno laboral y la producción científica. El estudiantado tiene problemas en cuanto al aprendizaje de ciertos contenidos, caso específico del Área de Humanidades y Ciencias Sociales, ante preconcepciones y actitudes negativas hacia la investigación,

propósito analizar las competencias genéricas, básicas y específicas que se desarrollan en el programa.

- Clase invertida:
- Flexibilidad: Gestionar compromisos

Escritura creativa: Práctica que contribuye a transformar la conciencia y los imaginarios de las personas, relacionadas con la naturaleza.

- **Transformación de la conciencia:** para centrarnos en la creatividad verbal estética, tanto en su expresión oral como a través de los cambios cerebrales que se operan en el proceso de aprendizaje de la lectura. Reflexionaremos acerca de la complejidad de nuestras representaciones mentales vinculadas a la emoción y atención, así como en la interconexión entre inteligencia racional e inteligencia emocional en los ámbitos de la escritura y la lectura.
- **Hojas de vida:** Bitácora daría.

Capacitación: La capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual las y los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda.

- **Distintas habilidades y personalidades de los profesionales:** Formar a formadores (*Trainer of Trainers - ToT*) es un proceso complejo que trasciende la simple transmisión de conocimientos técnicos. Requiere un perfil profesional híbrido que combine habilidades pedagógicas avanzadas, competencias digitales y rasgos de personalidad específicos para gestionar el aprendizaje.
- **Variabilidad del público:** La variabilidad del público se refiere a la diversidad, dispersión o diferencias inherentes entre individuos dentro de un grupo, abarcando gustos, comportamientos, características demográficas y necesidades. Es un concepto crucial en marketing, educación y análisis de datos, indicando que las audiencias no son homogéneas y cambian según el contexto.
- **Modalidades de enseñanza (en línea y presencial):** Ambas buscan calidad, pero difieren en la autonomía del estudiante, la inmediatez de la interacción y la necesidad de traslado.

- Lo **síncrono** ocurre en tiempo real y secuencialmente, requiriendo coincidencia temporal (ej. llamada telefónica, clases en vivo), mientras que
- lo **asíncrono** sucede sin coincidencia temporal, permitiendo flexibilidad y respuestas diferidas (ej. correo electrónico, vídeos grabados).

Dinámica grupal: Una dinámica de grupo es una técnica o actividad estructurada y guiada que reúne a varias personas para fomentar la interacción, mejorar la comunicación, fortalecer vínculos y potenciar el trabajo en equipo. Se basa en el estudio de cómo los individuos actúan y reaccionan en grupo, siendo claves en selección de personal y educación.

- **Elementos clave de la dinámica**

- **Cohesión y Aprendizaje (Grupos):** Entender cómo las dinámicas sociales dentro de los grupos de estudiantes pueden influir en su éxito académico, lo que podría ayudar a desarrollar intervenciones educativas más efectivas en el futuro.
- **Interacción Activa:** implica una participación directa, consciente y comprometida de los individuos, donde emisor y receptor alternan roles, construyendo conocimiento o diálogos conjuntamente. Fomenta la empatía, validación emocional y la colaboración, esencial tanto en el aprendizaje activo como en la comunicación efectiva, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas
- **Roles:** Las funciones y responsabilidades que cada miembro asume (líder, mediador, ejecutor, etc.).
- **Normas:** Las reglas implícitas o explícitas que guían el comportamiento del grupo.
- **Relaciones:** Los vínculos afectivos y de confianza que se crean entre los integrantes.

- **Comunicación:** El intercambio de información, ideas y emociones.

Ciencias sociales: Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas académicas que estudian el comportamiento humano, la cultura y la organización social, utilizando métodos científicos para analizar tanto a los individuos como a los grupos. Abarcan áreas como la sociología, economía, historia, antropología, geografía y ciencia política para comprender la realidad actual, los conflictos y las dinámicas sociales.

- **Generación Z:** La Generación Z, nacida aproximadamente entre 1997 y 2012, son los primeros nativos digitales, familiarizados con internet y redes sociales desde la infancia. Conocidos como *zoomers* o *centennials*, valoran la autenticidad, la diversidad, la sostenibilidad y la salud mental. Buscan empleo flexible, son emprendedores y críticos con el consumo. La forma en que entienden el mundo. ¿De qué se ríe la sociedad?
- **Aula invertida:** orientación al pensamiento crítico basada en el uso de memes, gráficos para el análisis al ámbito social.
- **Género:** Significado que se otorga al concepto género está relacionado con la elaboración social del rol que se espera que una persona interprete en función de su sexo biológico (Rubin, 1975; Lagarde M., 1996; Cazés, 1998; Alberdi, 1999; Lamas, 1998). psicoanálisis Nancy Chodorow (1995) sugiere que el género es una creación emocional y una interpretación intra-psíquica continua de significados culturales y de experiencias corporales, emocionales, personales y de otras personas, todo mediado por la fantasía consciente e inconsciente. Judith Butler (1996), por su parte, señala que las personas no solo se construyen socialmente, sino individualmente también, lo que permite la innovación respecto a patrones culturales existentes.
- **Movimientos sociales:** Los movimientos sociales son acciones colectivas organizadas por ciudadanos para generar cambios, defender derechos o resistir la dominación, abordando injusticias sociales, políticas o económicas. Surgen orgánicamente ante malestares, utilizando protestas y redes sociales para influir en la cultura y normas, transformando la sociedad.
- **Individualidad:** La individualidad es la cualidad única que distingue a una persona o cosa de las demás, englobando su personalidad, creencias, valores y experiencias. Representa ser fiel a uno mismo, diferenciándose del grupo sin caer en el egoísmo. Sinónimos incluyen singularidad, particularidad, personalidad e idiosincrasia
- **Globalización y la tecnología:** rápida difusión e integración mundial de herramientas técnicas, internet y conocimientos, disolviendo fronteras geográficas para conectar actividades económicas y sociales.

Competencia lingüística: La competencia lingüística es el conjunto de conocimientos, habilidades y reglas (gramaticales, léxicas, fonológicas y semánticas) que posee un hablante para entender y producir una lengua de forma correcta. Va más allá de saber gramática, incluyendo la capacidad de comunicarse eficazmente en diversos contextos sociales y culturales.

- **Savoir faire:** Saber hacer, capacidad, habilidad, eficiencia, destreza.
- **Relaciones diplomáticas:** Aprendizaje del idioma francés, inglés.
- **Acompañamiento:** Métodos de evaluación, directrices de acompañamiento docente.
- **Certificación de competencias:** El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es el estándar internacional para medir la competencia lingüística (A1-C2), diseñado para estandarizar la enseñanza y evaluación de idiomas. Certificado Europeo de Competencias Digitales (CECD). Dicho certificado debía facilitar y acelerar el reconocimiento de las competencias digitales de las personas por parte de los empleadores, los proveedores de formación u otros agentes.

Metodología Cualitativa: La investigación cualitativa ha evolucionado a lo largo del siglo XX y XXI conforme cambian las concepciones sobre el conocimiento y el papel del investigador. En sus inicios (1900-1950) predominó una etapa tradicional basada en estudios etnográficos con aspiración de objetividad, influida por la Escuela de Chicago. Posteriormente, entre 1950 y 1970, se buscó consolidar su legitimidad científica dentro de las ciencias sociales. A partir de la década de 1970 surgió una crisis de representación que cuestionó la neutralidad del investigador y reconoció la influencia del poder y la subjetividad en la producción del conocimiento. En los años ochenta se fortaleció la reflexividad, destacando la dimensión ética y la implicación del investigador en la interpretación de la realidad. Más recientemente, la investigación cualitativa ha incorporado enfoques posmodernos, creativos y críticos que promueven la pluralidad de voces, metodologías innovadoras y un compromiso con la transformación social y la justicia, ampliando sus posibilidades de acción en contextos contemporáneos.

- **Diseño de investigación cualitativa:** enfoque flexible y holístico para explorar fenómenos complejos, significados, experiencias y comportamientos humanos, centrándose en la comprensión profunda más que en la cuantificación.

- **Investigación-acción:** metodología de estudio reflexiva, cíclica y participativa que busca solucionar problemas prácticos específicos en contextos como la educación o la comunidad, uniendo la teoría con la práctica.
- **Teoría fundamentada:** metodología de investigación cualitativa que genera teorías directamente a partir de datos empíricos sistemáticamente recopilados y analizados, en lugar de probar hipótesis previas.
- **Fenomenología:** fundada por Edmund Husserl a principios del siglo XX, es la corriente filosófica y método de investigación que estudia el mundo tal como se manifiesta directamente en la conciencia, enfocándose en la experiencia humana subjetiva y sus esencias. Propone "volver a las cosas mismas", describiendo vivencias sin prejuicios ni teorías previas
- **Cartografía visual:** La cartografía visual es un método interdisciplinario que utiliza imágenes, mapas, fotografías y diagramas para representar, analizar y entender fenómenos sociales, culturales o territoriales.
- **Métodos creativos en la educación:** estrategias pedagógicas activas que sitúan al estudiante en el centro del aprendizaje, fomentando la innovación, el pensamiento crítico y la autonomía, rompiendo con la memorización tradicional.
- **Trainer of Trainers – ToT:** Especialización y colaboración con la comunidad global.
- **Ciencia y Arte:** La ciencia y el arte, lejos de ser disciplinas opuestas, están íntimamente entrelazadas en su origen, compartiendo la búsqueda por entender y representar la realidad a través de la observación, la creatividad y la curiosidad. Mientras la ciencia busca explicar el mundo con rigor y razón, el arte lo interpreta mediante emociones y sensibilidad, complementándose para generar nuevos conocimientos y nuevas formas de percibir el entorno. Una forma peculiar y creativa de percibir el mundo la **Sinestesia** y “producción de imágenes cerebrales” donde la estimulación de un sentido activa automáticamente otro, mezclando percepciones sensoriales como evidencia de hiperconectividad entre arte y ciencia.
 - **Competencia genérica:** Habilidades, conocimientos y actitudes transversales que un estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera eficaz y ética en diferentes contextos personales y profesionales.

- **Competencia disciplinar:** Capacidades específicas relacionadas con el dominio teórico y práctico de una disciplina particular, que permiten al estudiante aplicar conocimientos en su área de especialidad.
- **Competencia específica:** Conocimientos, habilidades y actitudes que se relacionan directamente con el ejercicio profesional, enfocándose en resolver problemas concretos y realizar actividades propias de un campo profesional.

Penínsulas Lectoras

FILEY
FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA YUCATÁN

Gestión ágil y activa para Proyectos Educativos con Métodos cualitativos
Rodolfo Jiménez León & Edith J. Cisneros Chacón

14-22 MARZO 2026

Presenta: Dr. Rodolfo Jiménez León / Moderación: Dra. Edith J. Cisneros Chacón

Centro de convenciones y Exposiciones de Yucatán Salón: Chichén Itzá, Sala Hernán Lara Zavala
Mérida, Yucatán a martes 17 de marzo

1

Penínsulas Lectoras

14-22 MARZO 2026

Gestión ágil y activa para proyectos educativos con métodos cualitativos
Rodolfo Jiménez León & Edith J. Cisneros Chacón

• **DESCARGA DE LIBRO**

2

¿Cuál es el origen y el contexto académico o profesional que motivaron la creación de este libro?

PUBLICACIÓN DE ACCESO ABIERTO

3

¿Cómo se inserta esta obra en la producción editorial existente sobre métodos cualitativos y cuál es su relevancia en el panorama actual de la investigación educativa?

PUBLICACIÓN DE ACCESO ABIERTO

4

¿Qué contenidos, enfoques metodológicos y aportaciones principales pueden encontrar los lectores en este libro?

PUBLICACIÓN DE ACCESO ABIERTO

5

¿Qué líneas de investigación o de desarrollo académico podrían surgir a partir de esta obra?

PUBLICACIÓN DE ACCESO ABIERTO

6

¿Qué retos enfrenta hoy la investigación cualitativa en la educación superior?

PUBLICACIÓN DE ACCESO ABIERTO

7

8

PENINSULAS LECTORAS

**14-22
MARZO
2026**

Gestión ágil y activa para proyectos educativos con métodos cualitativos
Rodolfo Jiménez León & Edith J. Cisneros Chacón

• DESCARGA DE LIBRO

9

PENINSULAS LECTORAS

¡MUCHAS GRACIAS!

10